

TARIX TA'LIMIDA KUZATISH VA TADQIQOT USULLARINING AHAMIYATI

Abdimurodov Jahongir Zayniddin o'g'li

Ilmiy rahbar Perfect-university Gumanitar fanlar kafedراسi katta o'qituvchisi.
Orcid id <https://orcid.org/0009-0002-4678-7470>, Tel.: +99888-038-42-42,
e-mail: johongirabdumurodov7@gmail.com

Safaraliyev Abbasxon Asqarali o'g'li

INTERNATIONAL PUBLICATION CENTER

Ilm-Fan va Ma'naviyat ilmiy tadqiqot kengashi

Ma'naviy ishlar bo'limi boshlig'i

Perfect University Ijtimoiy fanlar Tarix

Orcid id: [0009-0007-6007-6524](https://orcid.org/0009-0007-6007-6524) Tel.: +99891 001-99-77,

e-mail: abbosxonsafarov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175795>

Annotatsiya. Maqolada tarix ta'limida kuzatish va tadqiqot usullarining didaktik ahamiyati tahlil qilinadi. Tarix fanini o'qitishda o'quvchi va talabalarning tayyor ma'lumotni yodlab olishi yetarli natija bermaydi; tarixiy voqea, manba, xarita, hujjat, tasvir, muzey eksponati va mahalliy tarixiy obyektlarni kuzatish orqali tahliliy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Tadqiqot usullari esa ta'lim oluvchini mustaqil izlanish, dalillarni qiyoslash, tarixiy hodisalar sabab va oqibatini aniqlash, xulosa chiqarish jarayoniga jalb etadi. Maqolada kuzatish, tarixiy manba bilan ishlash, muammoli topshiriq, loyiha, ekskursiya, grafik organayzerlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tarix ta'limi samaradorligini oshiruvchi omillar sifatida yoritiladi.

Kalit so'zlar: tarix ta'limi, kuzatish usuli, tadqiqot usuli, tarixiy tafakkur, manba bilan ishlash, mustaqil fikrlash, pedagogik texnologiya, ta'lim vositalari.

Abstract. The article analyzes the didactic importance of observation and research methods in history education. In teaching history, memorizing ready-made information is not sufficient; analytical thinking skills are formed through observing historical events, sources, maps, documents, images, museum exhibits, and local historical sites. Research methods involve learners in independent inquiry, comparison of evidence, identification of causes and consequences of historical events, and drawing conclusions. The article highlights observation, working with historical sources, problem-based tasks, projects, excursions, graphic organizers, and information and communication technologies as factors that increase the effectiveness of history education.

Keywords: history education, observation method, research method, historical thinking, working with sources, independent thinking, pedagogical technology, educational tools.

Аннотация. В статье анализируется дидактическое значение методов наблюдения и исследования в историческом образовании. В преподавании истории простое запоминание готовой информации не обеспечивает достаточного результата; аналитическое мышление формируется через наблюдение исторических событий, источников, карт, документов, изображений, музейных экспонатов и местных исторических объектов. Исследовательские методы вовлекают обучающихся в самостоятельный поиск, сопоставление фактов, выявление причин и последствий исторических событий, формирование выводов. В статье освещаются наблюдение, работа с историческими источниками, проблемные задания, проектная деятельность, экскурсия, графические органайзеры и использование информационно-коммуникационных технологий как факторы повышения эффективности исторического образования.

Ключевые слова: историческое образование, метод наблюдения, исследовательский метод, историческое мышление, работа с источниками, самостоятельное мышление, педагогическая технология, средства обучения.

Tarix ta'limi o'quvchi va talabalarda o'tmish haqidagi bilimlarni shakllantirish bilan birga, tarixiy voqealarni tushunish, ularni sabab va oqibat jihatidan tahlil qilish, manbalarga tanqidiy munosabat bildirish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday natijaga faqat ma'ruza yoki tayyor matnni o'qish orqali erishish qiyin. Tarixiy bilim ta'lim oluvchi ongida faol izlanish, kuzatish, savol qo'yish, dalillarni solishtirish va muhokama qilish jarayonida mustahkamlanadi. Kuzatish va tadqiqot usullari tarix ta'limining amaliy, tahliliy va tarbiyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. Kuzatish o'quvchi yoki talabaga tarixiy hodisa, xarita, rasm, hujjat, moddiy yodgorlik, arxiv material yoki muzey eksponatini diqqat bilan o'rganish imkonini beradi. Tadqiqot usuli esa kuzatilgan fakt va materiallarni tahlil qilish, muammo qo'yish, manbalarni qiyoslash, dalillarni tartibga solish va ilmiy xulosa chiqarishga yo'naltiradi.

Mavzuning dolzarbligi tarix ta'limida mustaqil fikrlaydigan, tarixiy faktni shunchaki qabul qilmaydigan, uni tekshirish va baholashga intiladigan shaxsni tarbiyalash zarurati bilan belgilanadi. Tarix darslarida kuzatish va tadqiqot usullaridan foydalanish o'quv jarayonini faollashtiradi, ta'lim oluvchining tarixiy tafakkurini rivojlantiradi va fan mazmunini hayotiy misollar bilan bog'laydi.

Asosiy qism. Tarix ta'limida kuzatish usuli o'quvchi va talabalarining tarixiy materialni bevosita idrok etishi, undagi muhim belgilarni ajratishi va voqea-hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashiga xizmat qiladi. Kuzatish jarayonida

ta'lim oluvchi tarixiy xarita, rasm, jadval, hujjat, arxeologik topilma, muzey buyumi yoki tarixiy obidani oddiy ko'rgazma sifatida qabul qilmaydi, uni savol va tahlil asosida o'rganadi. Tarix o'qitish metodikasida dars samaradorligini oshirish, tarixiy materiallarni tanlash, dars jarayonida zamonaviy talablar va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish masalalari alohida ko'rsatiladi [1]. Kuzatish usulining eng muhim jihati shundaki, u tarixiy voqelikni ko'rgazmali, daliliy va jonli idrok etishga yordam beradi. Masalan, "Buyuk ipak yo'li" xaritasini kuzatish orqali o'quvchi savdo yo'llari, shaharlar joylashuvi, karvon yo'nalishlari va madaniy aloqalar haqida tasavvur hosil qiladi. Muzey eksponatlari yoki tarixiy obidalarni kuzatish esa o'tmishdagi turmush tarzi, hunarmandchilik, me'morchilik, urf-odat va ijtimoiy munosabatlar haqida aniqroq tasavvur beradi. Bunday yondashuv o'quvchi xotirasida tarixiy bilimning mustahkam saqlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot usuli kuzatish natijasida olingan ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilishga yo'naltiriladi. Bunda o'quvchi yoki talaba tarixiy savol qo'yadi, manbalarni tanlaydi, dalillarni qiyoslaydi, muammoning sabablarini aniqlaydi va o'z xulosasini asoslaydi. Tarix ta'limida tadqiqot usuli kichik ilmiy izlanish, loyiha, mustaqil ish, referat, manba tahlili, mahalliy tarixiy obyektlar bo'yicha kuzatuv va taqdimot shakllarida amalga oshirilishi mumkin. Bu usul ta'lim oluvchining mustaqil fikrlashini va tarixiy dalil bilan ishlash madaniyatini rivojlantiradi.

Tarixiy manba bilan ishlash kuzatish va tadqiqot usullarining markaziy qismlaridan biridir. O'quvchi hujjat, solnoma parchasi, xotira, maktub, statistik ma'lumot, surat yoki xaritani tahlil qilganda manbaning yaratilgan davri, muallifi, maqsadi, undagi ma'lumotlarning ishonchlilik darajasi va boshqa manbalar bilan aloqasiga e'tibor beradi. Tarixiy bilimni shakllantirishda asosiy manbalar, arxiv materiallari, davlat hujjatlari va xrestomatik materiallar bilan boyitilgan ta'lim mazmuni zarurligi tarix o'qitish metodikasida ham ta'kidlangan [1].

Kuzatish usuli dars jarayonida turli shakllarda qo'llanishi mumkin. O'qituvchi tarixiy xarita asosida savollar beradi, o'quvchilar xaritadagi hududiy o'zgarishlarni aniqlaydi, voqealar yo'nalishini kuzatadi, davlatlar chegarasini solishtiradi. Rasm yoki miniatyura asosida kuzatish o'tkazilganda kiyim-kechak, qurol-yarog', me'moriy shakl, hunarmandchilik buyumlari va ijtimoiy tabaqalar ifodasiga e'tibor qaratiladi. Bunday topshiriqlar tarixiy mavzuni tasviriy dalillar asosida tushunishga yordam beradi. Tadqiqot usuli o'quvchilarni faqat faktlarni bilishga emas, ularni tahlil qilishga undaydi. Masalan, "Temuriylar davrida shaharsozlik nima sababdan rivojlandi?", "Jadidlar ta'lim islohotlariga nima uchun alohida e'tibor qaratdi?", "Mustaqillik yillarida tarix ta'limi mazmunida

qanday o'zgarishlar yuz berdi?" kabi savollar tadqiqot xarakteriga ega. Bunday savollar o'quvchini manba izlash, dalil to'plash, fikrni asoslash va xulosa chiqarishga yo'naltiradi.

Kuzatish va tadqiqot usullarini samarali tashkil etishda ta'lim vositalarining o'rni katta. Ta'lim vositalari o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etuvchi va o'qitish samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar sifatida izohlanadi. Texnik vositalar o'quv materialini tizimli yetkazishga, yordamchi vositalar esa grafik, chizma, model va namuna orqali tushunishni kuchaytirishga xizmat qiladi [2].

Tarix darslarida xarita, jadval, diagramma, rasm, videofilm, slayd, elektron doska, interaktiv xarita va muzey materiallari kuzatish usulining samaradorligini oshiradi. Ta'lim vositalarini tanlashda dars maqsadi, o'quv axboroti mazmuni, qo'llaniladigan metod, yetakchi bilim manbai, o'quv materialining yangiligi va murakkabligi hisobga olinishi kerak [2].

Grafik organayzerlar ham kuzatish va tadqiqot usullarini qo'llashda foydali vositadir. Klaster, Venn diagrammasi, T-jadval, "Baliq skeleti", "Nima uchun?", "Insert" jadvali kabi usullar tarixiy materialni tarkibiy qismlarga ajratish, voqealarni taqqoslash, sabab-oqibat aloqalarini ko'rsatish va muammoni tahlil qilishga yordam beradi. Ta'lim vositalariga oid materiallarda grafik organayzerlar fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish vositasi sifatida izohlanib, ma'lumotlarni tarkiblashtirish, tahlil qilish va taqqoslashda qo'llanishi ko'rsatilgan [2].

Kuzatish usuli tarixiy ekskursiyalar jarayonida ham yuqori samara beradi. Mahalliy tarixiy obidalar, muzeylar, yodgorliklar, arxivlar va madaniy meros obyektlariga tashrif o'quvchi va talabalarda tarixiy jarayonga nisbatan bevosita qiziqish uyg'otadi. Ekskursiya davomida o'quvchi tarixiy obyektini ko'radi, uning joylashuvi, arxitekturasi, funksiyasi va davr bilan bog'liqligini kuzatadi. O'qituvchi oldindan savol va topshiriqlar tayyorlasa, ekskursiya oddiy tomosha emas, o'quv-tadqiqot faoliyatiga aylanadi. Tadqiqot usulining muhim shakllaridan biri loyiha faoliyatidir. Tarix ta'limida loyiha usuli "Mahallam tarixi", "Oilaviy xotira manbalari", "Hududimizdagi tarixiy obidalar", "Maktab muzeyi materiallari", "Tarixiy shaxslar merosi" kabi mavzularda tashkil etilishi mumkin. Bunday topshiriqlar o'quvchilarni suhbat, kuzatish, hujjat izlash, fotosuratlarni tahlil qilish, og'zaki tarix materiallarini yig'ish va ularni tartibga solish faoliyatiga jalb etadi. Natijada tarixiy bilim shaxsiy tajriba va mahalliy materiallar bilan bog'lanadi.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kuzatish va tadqiqot usullarining imkoniyatlarini kengaytiradi. Elektron resurslar, raqamli xaritalar, virtual muzeylar, tarixiy hujjatlar bazalari, videodarslar va masofaviy ta'lim platformalari tarixiy materialni turli formatda o'rganishga imkon yaratadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalariga oid qo'llanmada interaktiv o'qitish usullari, modul ta'limi, masofaviy ta'lim texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari va o'quv-uslubiy majmualar yaratish masalalari keng yoritilgan [3].

Tarix ta'limida AKTdan foydalanish kuzatish obyektlarini kengaytiradi. O'quvchilar real dars xonasidan chiqmasdan turib qadimgi shaharlar xaritalari, muzey kolleksiyalari, tarixiy hujjatlarning elektron nusxalari va videomateriallarni kuzatishi mumkin. Bunday imkoniyat tadqiqot topshiriqlarini ham boyitadi. Masalan, bir davrga oid ikki xil xaritani solishtirish, elektron manbalardagi ma'lumotlarni qiyoslash, tarixiy suratlarni tahlil qilish, virtual muzey eksponati asosida tavsif yozish kabi mashqlar o'quvchilarning izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Kuzatish va tadqiqot usullari o'quvchilarning mustaqil ishini faollashtirishda ham muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ish o'qituvchi tomonidan rejalashtirilgan va metodik yo'l-yo'riq asosida bajariladigan faoliyat bo'lib, u bilimlarni chuqurlashtirish, bilishga qiziqishni oshirish va bilish jarayoni usullarini egallashga yordam beradi [4]. Tarix fanida bunday ishlar manba tahlili, jadval tuzish, tarixiy shaxs faoliyatini o'rganish, davrlar qiyosi, xarita bilan ishlash va kichik tadqiqot yozish shaklida berilishi mumkin.

Kuzatish va tadqiqot usullarining tarbiyaviy ahamiyati ham katta. Tarixiy dalillarni kuzatish, ajdodlar merosini o'rganish, tarixiy obidalar bilan tanishish, hujjatlar va xotiralar asosida xulosa chiqarish o'quvchilarda tarixiy xotira, milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi. Tarix ta'limi faqat ma'lumot beruvchi fan emas, u shaxsning dunyoqarashi va fuqarolik pozitsiyasini shakllantiruvchi muhim tarbiyaviy vositadir.

Bu usullardan foydalanishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchi kuzatish uchun obyektни to'g'ri tanlashi, savollarni aniq tuzishi, topshiriqni o'quvchilarning yosh xususiyatiga moslashtirishi va natijani muhokama qilishga sharoit yaratishi kerak. Tadqiqot topshirig'i aniq maqsad, bajarish tartibi, manbalar ro'yxati, baholash mezonini va yakuniy natija shakliga ega bo'lsa, u ta'lim jarayonida kutilgan samarani beradi.

Tarix darsida kuzatish va tadqiqot usullarini qo'llash bilimni tayyor ko'rinishda berishdan faol o'quv faoliyatiga o'tishni ta'minlaydi. Bunda o'quvchi tarixiy materialni qabul qiluvchi emas, uni izlovchi, tekshiruvchi, tahlil qiluvchi va xulosa chiqaruvchi subyektga aylanadi. Bu esa tarix ta'limining asosiy

maqsadlaridan biri bo'lgan mustaqil fikrlash va tarixiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Tarix ta'limida kuzatish va tadqiqot usullari o'quv jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim metodik vositalardir. Kuzatish o'quvchi va talabalarga tarixiy obyekt, manba, xarita, rasm, hujjat va moddiy yodgorliklarni bevosita idrok etish imkonini beradi. Tadqiqot usuli esa olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, qiyoslash, sabab va oqibatlarni aniqlash, dalillar asosida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Bu usullar tarixiy bilimni yodlash darajasida qoldirmaydi. Ular o'quvchini fikrlashga, savol berishga, manba izlashga, dalillarni tekshirishga va o'z qarashini asoslashga yo'naltiradi. Natijada tarix darsi faol, muammoli va izlanishga asoslangan ta'lim jarayoniga aylanadi.

Kuzatish va tadqiqot usullarini xarita, muzey materiallari, arxiv hujjatlari, tarixiy rasm, grafik organayzerlar, elektron resurslar va loyiha ishlari bilan uyg'unlashtirish tarix ta'limining ilmiy, amaliy va tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytiradi. Ayniqsa, mahalliy tarixiy materiallar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi. Tarix o'qituvchisi kuzatish va tadqiqot faoliyatini maqsadli, izchil va metodik jihatdan puxta tashkil etsa, ta'lim oluvchilarda mustaqil fikrlash, tarixiy dalilga tanqidiy yondashish, xotira va qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati shakllanadi. Shu jihatdan kuzatish va tadqiqot usullari tarix ta'limining zamonaviy talablariga mos, samarali va istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тошпўлатов Т., Гаффоров Я. Тарих ўқитиш методикаси: дарслик. – Тошкент: Turon-Iqbol, 2010. – 331 б.
2. Таълим воситалари – таълим технологиясининг элементи. – Тошкент: Тошкент давлат иқтисодиёт университети Инновацион таълим технологиялари маркази, [йили кўрсатилмаган]. – 40 б.
3. Рахимов О.Д., Турғунов О.М., Мустафаев Қ.О., Рўзиев Ҳ.Ж. Замонавий таълим технологиялари. – Тошкент: Фан ва технология, 2013. – 200 б.
4. Олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида илғор педагогик ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жорий этилиши: амалиёт ва истиқболлар: илмий-амалий конференция материаллари, 25 октябрь 2018 йил. – Тошкент: Университет, 2018. – 391 б.
5. Илҳомов З.А. Тарих фани методологияси: тарих факультети талабалари учун услубий қўлланма. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2012. – 211 б.

6. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Тошкент: ТДПУ, 2003. – 174 б.
7. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004. – 104 б.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Москва: Народное образование, 1998. – 256 с.
9. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат. – Москва: Академия, 2005. – 272 с..

